

MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTI DIREKTORINING TA'LIM-TARBIYA VA METODIK ISHLARGA RAHBARLIK QILISHI

Mahmudova Zulfiya Homidovna

Namangan davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14330247>

Annotatsiya. Boshqarish faqat ishlab chiqarishgagina xos bo'lgan jarayon emas. Balki ijtimoiy sohalar, shuningdek, ta'lim tizimida ham boshqarishning to'g'ri tashkil etilishi juda muhim. Hozirgi paytda yagona pedagogik jarayonni boshqarishga ilmiy yondashish harakati kuchaydi. Bu esa intellektual salohiyati yuqori kadrlarni shakllantirish uchun o'ta muhim hisoblanadi.

Avvalo, boshqarishning ijtimoiy mohiyatini anglab olaylik. Boshqarish ma'lum bir ob'ektga tashkiliy, rejali, tizimli ta'sir ko'rsatish demakdir.

Аннотация. Управление не является процессом, уникальным для производства. В данный момент очень важна правильная организация управления в социальной сфере, а также в системе образования. В настоящее время усилилось движение научного подхода к управлению единым педагогическим процессом. Это очень важно для формирования кадров с высоким интеллектуальным потенциалом.

Прежде всего, давайте поймем социальную природу менеджмента. Управление означает организационное, плановое, систематическое воздействие на определенный объект.

Annotation. Management is not a process unique to production. Perhaps the correct organization of management in social spheres, as well as in the education system, is very important. Currently, the movement of a scientific approach to the management of a single pedagogical process has increased. This is very important for the formation of personnel with high intellectual potential.

First of all, let's understand the social nature of management. Management means an organizational, planned, systematic influence on a certain object.

Maktabgacha talim tashkiloti direktorining ta'lim-tarbiya jarayonlariga rahbarlik qilishining asosiy yo'nalishlari:

1) har bir guruhdagi ta'lim-tarbiya ishlari reja asosida tashkil etilishini nazorat qilish, tarbiyachining ish hujjatlarini, jumladan, guruhning ta'lim-tarbiya ishlari rejasi, diagnostika daftari, amalga oshirilgan ishlar hisobotini o'rganish va tahlil etish;

2) guruh xonalarining jihozlanishi, ularning tegishli o'quv qo'llanmalari, ko'rgazmali vositalar, o'yinchoqlar bilan ta'minlanishini nazorat etish.

MTTdagi ta'lim-tarbiya jarayonlari tarkibiga:

- ✓ mashg'ulotlar (o'quv faoliyati);
- ✓ o'yin faoliyati;
- ✓ mehnat faoliyati;
- ✓ sayr va ekskuziyalar kiradi.

O'quv faoliyatini tashkil etilishini nazorat qilish:

1. Tarbiyachining mashg'ulotdagi tashkiliy faoliyati:

- mashg'ulot konspektining borligi;
- ko'rgazmali qurollar bilan jihozlanganlik va ulardan foydalanish samaradorligi;
- mashg'ulotni tashkil etishga qo'yiladigan psixologik va gigienik talablarning bajarilishi;
- vaqtdan foydalanishning samaradorligi;
- butun mashg'ulot. Uning qism va bosqichlarining davomiyligi.
- didaktik printsiplarga amal qilishi;
- bolalarning o'zlashtirish darajasi bo'yicha tabaqalashtirishga e'tibor qaratishi;

➤ “Ilk kadam” dasturida belgilangan mazmunning bajarilish darajasi (didaktik maqsadga erishish);

- mashg‘ulotda foydalanilayotgan metodlarning optimalligi;
- mashg‘ulot mantig‘ining bolalar yoshi va rivojlanish darajasiga muvofiqligi;
- ilg‘or pedagogik texnologiyalarni qo‘llash darajasi.

Pedagogning mashg‘ulotdagi tarbiyaviy faoliyati:

- mashg‘ulotning g‘oyaviy yo‘nalganligi;
- bolalarni ma‘naviy-axloqiy tarbiyalash masalalari qay darajadahal etilganligi;
- mashg‘ulotni bolalarga estetik ta‘sir darajasini, boshqa tarbiyaviy imkoniyatlardan

foydalanish darajasini baholash asosida analiz qilish.

Mashg‘ulotlarda pedagogning shaxsga oid sifatlarining namoyon bo‘lishi:

- tarbiyachining nutqi (tempo, diktsiyasi, emotsionalligi, ifodaliligi);
- pedagogning madaniyati, odobi, bolalarga nisbatan tutgan pozitsiyasi;
- mashg‘ulotlarda gurug‘ga pedagogik rahbarlik uslubi (avtoritar, demokratik,

liberal);

- pedagogning mashg‘ulotlardagi tashqi ko‘rinishi.

O‘yin faoliyatini nazorat qilish.

O‘yin faoliyati uchun sharoitlarning ta‘minlanganligi:

- ✓ o‘yin uchun vaqt miqdorining etarililigi;
- ✓ o‘yin faoliyatini kengaytirish uchun joyning, zarur o‘yinchoq va qo‘llanmalarining

mavjudligi va xonada ularni to‘g‘ri joylashtirilishi;

bolalarni taassurotlar bilan boyitish va ularning yaxshi kayfiyatlari.

O‘yin faoliyatiga rahbarlik qilish metodikasi:

✓ bolalarning emotsional-ijobiy holatlarini qo‘llab-quvvatlash va yaxshilashga yo‘llangan metodlar va usullar;

- ✓ o‘yin ishtirokchilarining faolligini ta‘minlash;

✓ faoliyatning bir turidan boshqasiga o‘z vaqtida o‘tish, bunga qanday metod va usullar bilan erishiladi;

- ✓ o‘yin faoliyatini uzaytirish va murakkablashtirish;

- ✓ ijobiy o‘zaro munosabatlar va boshqa axloqiy sifatlarni tarbiyalash.

Mehnat faoliyatini nazorat qilish:

➤ rejada bolalar mehnatining barcha turlari aks etganmi (maishiy-xo‘jalik mehnati, qo‘l mehnati, tabiatdagi mehnat);

➤ mehnat jarayonlari qaysi rejim vaqtlariga rejalashtirilgan (nonushtagacha, mashg‘ulotlarda, sayrda, kechki vaqtlarda);

➤ tarbiyaviy masalalar rejada qanday aks ettirilgan (mehnatsevarlik, mas‘uliyat, o‘zaro yordam...);

- mehnat faoliyatiga rahbarlik usullarining rejalashtirilishi;

- bolalarni kattalar mehnati bilan tanishtirish metodlarining xilma-xilligi;

- mehnat rejasining “Ilk kadam” dasturi talablariga muvofiqligi;

ota-onalar bilan ishlash.

MTTda mudira faoliyatining asosiy yo‘nalishlari:

1. MTTda ta‘lim-tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish.

2. Pedagogik hujjatlarni yuritish.

3. YOsh tarbiyachilarga metodik yordam ko‘rsatish.

4. Ta‘lim-tarbiya ishini uyushtirish va uni nazorat qilish.

5. Bolalar hayotini tashkil qilish va ularni tarbiyalashda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llanilishini ta‘minlash.

6. O‘quv faoliyatini kuzatish va tahlil qilish.

7. Pedagogik Kengash, seminar va konsultatsiyalarni tashkil etish.

8. Ilg‘or pedagogik tajribalarni umumlashtirish va ommalashtirish.

9. Maktabgacha talim tashkiloti, oila va jamoatchilik hamkorligini yo‘lga qo‘yish.

10. Metodik kabinetni jihozlash va uning faoliyatini yo'lga qo'yish.

Rejalashtirish maktabgacha ta'lim muassasasini boshqarishni uning barcha bo'linmalarida rejali, muntazam va samarali ishlashini ta'minlovchi muhim funksiyasidir.

O'zbekistonda ta'lim tizimining isloh qilinishi davlat talablari, dasturlari, rejalashtirishlarni fan-texnika taraqqiyotining talablari, bolalarning xususiyatlari va imkoniyatlariga muvofiqlashtirishni talab etadi. Bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitish va tarbiyalashga kompleks yondashishni hamda butun pedagoglar jamoasining intilishlarini koordinatsiyalashni ta'minlovchi rejalashtirishning yagona talablarini ishlab chiqish zarur va mumkin.

Rejalashtirishdan oldin MTTdagi ta'lim-tarbiyaviy ishlar holati har tomonlama va chuqur tahlil qilinadi. Uning yutuqlari va kamchiliklari aniqlanadi, yaqin kelajak uchun dolzarb vazifalar belgilanadi. MTT ishini aniq rejalashtirish jamoaga asosiy vazifalarni doimo diqqat markazida tutish imkonini beradi.

I. Guruh tarbiyachisining ish hujjatlari:

1. Bolalar bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiyaviy ishlarning kalendar rejasi (1-2 haftalik).

2. Maxsus chiniqtiruvchi tadbirlarni hisobga olish.

3. Guruh ota-onalar yig'ilishlari bayonnomalari.

4. Ota-onalar va bolalar haqidagi ma'lumotlar.

5. Bolalarning davomat tabeli.

II. Musiqa rahbarining ish hujjatlari:

1. Bolalar bilan haftalik ishning kalendar rejasi.

2. Bo'sh vaqt va ko'ngil ochishlarning kvartal rejasi.

3. Tarbiyachilar bilan ishlash haftalik rejasi.

Guruhlardagi ishlarni rejalashtirishning asosi “Ilk qadam” davlat o'quv dasturi bo'lib, unda tarbiyachi ishining vazifa va mazmuni ikki bo'limda: bolalar hayotini tashkil qilish va ularni tarbiyalash hamda mashg'ulotlarda o'qitishda berilgan.

Dastur tarkibiga:

- bolalarni jismoniy rivojlantirish, o'z-o'ziga xizmat va gigiena;
- bolalarni ijtimoiy-hissiy rivojlantirish;
- bolalarning nutqi, o'qish va savodga tayyorgarligi;
- bolalarning bilish jarayoni, atrof-olam to'g'risidagi tasavvurga ega bo'lishi va uni anglashi;

- bolalarda tasviriy faoliyatni rivojlantirish;
- bolalarda musiqiy faoliyatni rivojlantirish;
- bolalarda o'yin faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlarida ta'lim-tarbiya vazifalari keltirib o'tilgan.

Tarbiyachilar shu yo'nalishlarga asoslanib:

- bolalarda xulq-atvor va madaniy gigenik malakalarni tarbiyalash ishini rejalashtirish;

- bolalar o'yinlariga rahbarlikni rejalashtirish;

- mehnat faoliyatini rejalashtirish;

- mashg'ulotlarda o'qitishni rejalashtirish;

- ertalabki soatni rejalashtirish;

- sayrni rejalashtirish;

- kunning ikkinchi yarmini rejalashtirishni amalga oshiradilar.

SHuningdek, dasturda turli yosh guruhlarda o'tkaziladigan mashg'ulotlarning yillik jadvali berilgan. Tarbiyachi ana shu jadval asosida o'z ishini rejalashtiradi.

FOYDALANILADIGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni. 2017 yil 30 sentyabr, PF-5198-son.

2. “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 2019 yil 8 maydagi PQ-4312- son Qaroriga 1-ilova.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 2017 yil 30 sentyabrdagi PF-5198-sonli Farmoni.
4. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi. Tuzuvchilar: Grosheva I.V., Evstafeva L.G., Mahmudova D.T., va boshqalar. Toshkent, 2018 yil.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qodirova F ”Maktabgacha pedagogika” T.: «Tafakkur», 2019 y.
2. SH.A.Sodiqova. “Maktabgacha pedagogika”.“Tafakkur sarchashmalari”T.: 2013 y.
3. N.M.Kayumova “Maktabgacha pedagogik” TDPU nashriyoti T.: 2013 y.
4. Xasanboeva O.U. va boshq. Maktabgacha ta’lim pedagogikasi. T.: Ilm ziyo. 2006.
5. Kozlova S.A., Kulikova T.A. Doshkolnaya pedagogika. M.: Akademiya. 2002 g.
6. Elektron ta’lim resurslari
7. [www. tdpu. uz](http://www.tdpu.uz)
8. www. pedagog. uz
9. www. Ziyonet. uz